

BOSHLANG`ICH SINFLARDA MATEMATIKADAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Qarshiyeva Zuhra Xursandovna

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani

27-umumiy ta`lim maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi

Annotatsiya: Matematikadan sinfdan tashqari mashg`ulotlar deganda o`quvchilarning matematik bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish maqsadida tashkil qilingan mashg`ulotlarni tushunamiz. Matematikadan o`tkaziladigan sinfdan tashqari ishlarning mazmuni dars mashg`ulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishda qaratilgan bo`lishi kerak.

Kalit so`zlar: Boshlang`ich sinf, matematika, mashg`ulot, misol, sinf, bilim, o`quvchi, natija.

Sinfdan tashqari mashg`ulotlar deganda ko`pincha yuqori sinflar nazarda tutiladi. Lekin ilg`or tajribalarning tasdiqlashicha, boshlang`ich sinflarda ham sinfdan tashqari turli – tuman formalarda mashg`ulotlar olib borishning potensial imkoniyatlari mavjud. Bu imkoniyatlardan foydalanish o`qitishda boshlang`ich va yuqori sinflar uzviyligini ta`minlaydi. Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni olib borishda o`quvchilarning nutq madaniyatini va matematik tafakkurini shakllantirishga kompleks holda yondashish talab qilinadi.

Yosh avlodni hozirgi zamon fani bilan qurollantirish orqali ularning aqliy jihatdan maksimal darajada rivojlanishlariga erishish umumta`lim – tayanch maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu vazifani hal etishda sinfdan tashqari ishlarning o`rni benihoya katta. Sinfdan tashqari ishning asosiy maqsadi o`quvchilardagi fanga bo`lgan qiziqishni rivojlantirish, ularni darsda olgan bilimlarini to`ldiruvchi matematik bilim, malaka va ko`nikmalar bilan qurollantirishdan foydalanish mumkin. Darsdan tashqari qilinadigan ishlar o`quv reja asosida ya`ni darslik talablarini bajarishga qaratilgan bo`lib, bunga sinfdagi barcha talabalar bevosita ishtirok etiladi. Sinfdan tashqari mashg`ulotlardan asosiy

maqsadi reja va darslikdan tashqari o'quvchilarga qo'shimcha bilim, ko'nikma va malakalar berish, ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, olingan bilimlarni hayotga tadbiiq qila bilishga yordam berishdan iborat.

Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ish turi matematika to'garagini tashkil etishda o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishlariga qarab tanlab olinar ekan. Matematikadan to'garaklarni tashkil etishda qiziqarli misol va masalalardan, mantiqiy masalalardan foydalanish lozim. Sinfdan tashqari amaliy mashg'ulotlar davomida o'quvchilar bilan (bolalar bilan joylarda) maqsadni ko'zlovchi, barqaror amaliy natijaga olib keladigan ularni havaslarini orttiradigan amalda bajariladigan ishlarni olib borishi kerak. Sinfdan va maktabdan tashqari ishlar quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi mumkin.

a) ommaviy ishlar; (musobaqalar, ko'rik tanlovlar, kechalar, ertakliklar, ekskursiyalar va hokazolar);

b) to'garak ishlar (yosh matematiklar);

d) o'qituvchilarning mustaqil mashg'ulotlarini yo'lga qo'yish (bunda o'quvchilar fan va texnikaning biron soxasini o'rganish uchun mustaqil ishlaydilar va hokazo).

e) Maktabdagi o'zlashtirmovchi o'quvchilar bilan ishlashni tashkil etish usullari.

Matematika to'garagi sinfdan tashqari ishlarning eng ommalashgan turi. To'garak ixtiyoriy ravishda tuziladi. Har qaysi matematika to'garagida qatnashadigan o'quvchilar soni 15-20 dan oshmasligi kerak, aks holda o'qituvchiga qiyinchilik tug'diradi va o'quvchilar to'garakda aktiv ishtirok eta olmaydilar.

Matematik viktorinalar ma'lum mavzu, bo'lim yoki umuman matematikaga doir masalalar bo'yicha savol – javob o'yini bo'lib, ko'p vaqt va katta tayyorgarlik talab qilmaydi. Boshlang'ich sinflarda viktorinalar 10 – 20 minut davom etadi. Bunda oldindan tayyorlangan 5 – 6 savolga og'zaki yoki yozma javob olinadi. Matematik musobaqa Yuqorida aytib o'tilgan sinfdan tashqari ishlarda (10 minutlik, viktorina va h.k.), asosan, butun sinf o'quvchilari ishtirok etsa, matematik

musobaqalarda (konkurs, olimpiada) ko'pchilik ishtirok etib, g'oliblar musobaqasi bilan yakunlaydi, ya'ni bu musobaqa bir necha (ko'pincha 3 yoki 4) davom etadi.

Adabiyotlar:

1. L.Sh Levenberg va boshqalar “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” Toshkent “O'qituvchi” 2015-yil 72-84-betlar
2. Bikbayeva N va boshqalar “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” Toshkent “O'qituvchi” 2016-yil 493-510-betlar
3. Trudnev V.P “Внеклассная работа по математике в начальных классах ” М, Просвещение 2015
4. N Boltayev, O Qodirov “Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar” Toshkent “O'qituvchi” 2012